

Saparova Umida Baxromovna

<https://orcid.org/0009-0005-5709-4073>

umidasaparova7@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti,

Pardayeva Shahlo Vohid qizi

Do'stlik tuman 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf oqituvchisi.

Toshkent amaliy fanlar universiteti sirtqi ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotasiya: Ushbu maqola boshlang'ich o'qituvchilarining adaptiv intellektini rivojlantirish kompetitligini oshirish, ta'lim tizimining samaradorligini ta'minlash uchun jahon miqyosida amalga oshirilayotgan muvaffaqiyatli xorijiy amaliyotlarni tahlil qiladi. Shuningdek, Finlandiya, Singapur, Janubiy Koreya, Daniya, Yaponiya, Kanada kabi mamlakatlarning ta'lim tizimlardagi asosiy yondashuvlari va strategiyalari keltirilgan. Ularning har biri o'ziga xos innovatsion yondashuvlari, ta'lim metodlari va tizimlar orqali bolalar uchun yuqori sifatli ta'limni ta'minlashga, ularning tajribalarini o'rganishga undaydi. Maqolada pedagogik mahorat vazifalari, adaptiv intellekt hamda o'qituvchining ijodiy faoliyati, o'quvchilar bilan muloqot madaniyati, turli ijodkor o'quvchilar qobiliyatini yuzaga chiqarish bu borada pedagogik faoliyatda pedagogik-psixologik texnikani egallash mohiyati singari tushunchalar aks etgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, maktab, o'quvchi, o'qituvchi, boshlang'ich ta'lim, intellekt, texnologiya, tizim, mahorat, metod, qobiliyat, pedagogika.

Kirish.

Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik mahoratning sir-asrorlarini hamda fanning nazariy-tarixiy asoslari va o'qituvchi mahoratiga doir bilimlar bilan qurollantirish, boshlang'ich o'qituvchilarining adaptiv intellektini rivojlantirishning psixologik-pedagogik omillari o'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonunida belgilangan talablar asosida ta'lim –tarbiya jarayonini oqilona tashkil etish, pedagogik merosdan unumli foydalanish, yuksak pedagogik madaniyat va texnikani namoyon eta olishga o'rgatishkabilarni aks ettirgan. o'zbekiston Respublikasining Prezidenti SH.M.Mirziyoyev “Shaxsning har tomonlama kamol topishi va faravonligi, mafaatlari ro'yobga chiqarishning sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarni yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini o'zgartirish, mamlakatda amalga oshirilayotgan pedagogik ta'lim islohotlarining asosiy maqsadi, kuchli raqobatbardosh pedagogik mutaxassis kadrlarni tayyorlash”- deb takidlagan, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki,

xalqning boy intellektual merosi va umuminsoniy qadriyatlar, fan-texnika, texnologiyaning yangi yutuqlarini salohiyatli mutaxassislarni tayyorlashning yangi tizimini rivojlantirish, Respublikamizda pedagogik ta'lim taraqqiyotining muhim shartlaridan biri bo'lib qoldi. Zero, jamiyatimizning ma'naviy yangilanishida, ijtimoiy yo'naltirilgan pedagogik ta'lim jarayonini rivojlantirishda jahon hamjamiyatiga qo'shilishini ta'minlaydigan demokratik huquqiy davlat qurish, pedagogik kadrlar tayyorlashning milliy masalasi ustuvor mezon sifatida muhim rol o'ynaydi.

o'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini rivojlantirishning konseptual asoslari, o'qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida, ta'lim mazmuni, ta'lim metodlari va vositalari, ta'limni tashkil etish shakllari va turlari, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tashxis etish, ta'lim jarayonining mohiyati, tamoyillarini o'zida aks ettiradi.

Yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi bolani tushuna olishi, unga nisbatan insonparvar munosabatda bo'lishi, har qanday pedagogik vaziyatni to'g'ri baholashi, yuzaga kelishi ehtimoli bo'lgan ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etishi, pedagogik faoliyatda hamisha ilg'orligi, jamiyat taraqqiyoti hamda pedagogik jarayonda o'quvchilar ongiga singdirilayotgan ezgu g'oyalarni hayot bilan bog'lay olishida boshlang'ich sinf o'qituvchisining adaptiv intellektini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchi barkamol avlod ta'lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxs bo'lib, nafaqat ma'naviy axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, shu bilan birga, pedagogik mahoratini ham namoyon eta olishi, yetuk o'qituvchi sifatida malakali kadrlarni tayyorlash ishiga o'zining intellektual salohiyati bilan munosib hissasini qo'shishi zarur. o'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni amalga oshirish jarayonida o'qituvchining adaptiv intellektini rivojlantirishning psixologik va pedagogik mahorati muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar bilan dars jarayonida individual yondashgan holatda qobiliyatlarini erta aniqlab, qiziqishlaridan kelib chiqib dars mashg'ulotlarini turli didaktik o'yinlar asosida yuritib ko'zlagan maqsadiga erishadi.

Asosiy qism.

O'qituvchining adaptiv intellektini rivojlantirishning psixologik va pedagogik, kommunikativ qobiliyatini shakllantiruvchi asosiy xususiyatlari: Avvalo o'qituvchi tarbiyalanuvchilarning o'zaro tarbiyaviy ta'sirga ega ekanliklarini, ularning o'zaro kommunikativ munosabatlari hamda faoliyatlari o'rtasidagi bog'lanishning mavjudligi, uning samaralidorligini belgilashini unutmashligi shart. o'qituvchi sinf jamoasiga va alohida tarbiyalanuvchiga pedagogic ta'sir ko'rsatishda muvafaqqiyatlarga erishishi uchun, o'quvchilar orasida o'zaro pedagogik munosabatlar tizimini oqilona rejalashtirishi va psixologik muhitni ijobiy tomonga o'zgartirishi lozim.

To'g'ri tashkil etilgan va har jihatdan mukammal bo'lgan, yosh avlodning qalbi va ongini asrashga, ularni milliy hamda umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan pedagogic munosabatlar tizimini tashkil etishi uchun o'qituvchi har bir o'quvchi ruhiyatini chuqur bilib olishi, ularning ichki imkoniyatlaridan xabardor bo'lishi, axborot berishi, fikr almashishi, ular qayg'usini tushunishi va hamdard bo'lishi zarur. pedagogik munosabatda muvafaqqiyatlarga erishish uchun o'qituvchi:

o'quvchilar bilan bo'lajak munosabatni modellashtira olishi;

Munosabatda ustunlikka ega bo'lib, uni demokratik talablar asosida oqilona boshqarish;

o'qituvchi tarbiyachi sifatida tarbiyalanuvchi o'quvchilarini o'zi uchun hamisha tarbiya obyekti deb hisoblashi kerak.

o'qituvchining ijodkorligi. Kishining qobiliyati juda katta ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega. Qobiliyat yuqori mehnat unumdorligini ta'minlashga, binobarin, ijtimoiy boylikning son va sifat jihatidan tez o'sishiga, jamiyat taraqqiyotiga yordam beradi. Shuning uchun hambo'lajak o'qituvchilarning zakovati, qobiliyatini ochish hamda ulardan o'z o'rnida foydalanishni o'rganib olishi zarur ekanligi haqidagi masala qat'iy talab qilinadi. o'qituvchining pedagogic mahoratini takomillashtirishda qobiliyat bilim olish va malaka hosil qilishni ta'minlaydi.

Qobiliyatli kishining yuqori unumli mehnati uni moddiy hayot darajasi bilan ta'minlaydi. Ta'kidlash joizki, qobiliyatli o'qituvchiga pedagogik faoliyat va mehnat yengilroq bo'ladi va u kamroq charchaydi, chunki sevimli mehnati unga huzur- halovat bag'ishlaydi. Qobiliyat bilim, ko'nikma va malakalar mahsuli, shu bilan birga, faoliyat usullarini egallash tezligi, teranligi va mustahkamligida namoyon bo'ladi.

Birinchi o'rinda dasr sifatini oshirish uchun kerakli metodikalarni, usullarni qo'llay olishni biladi. o'z navbatida barcha o'quvchini diqattini bir joyga jalb qilgan holda amaliy ko'nikma, materyallardan samarali foydalanadi.

Shiddat bilan o'sib rivojlanayotgan ayni hozirgi zamonda barcha boshlang'ich ta'lim, pedagoglar ham ulkan talablar ostida ish yuritilmasa, kerakli bilimlarga ega bo'lmasa o'zi xohlagan yutuqlarga ega bo'lmasligi bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalarni salmog'ini yanada orttiradi. Shuning uchun, bugungi pedagog xodimi kuchli bilimga ega bo'lishi, yuqori salohiyatli, ilg'or, qobiliyatli, o'z ustida muntazam ish olib borishi, turli yangiliklardan xabardor bo'lishi, psixologik bilimlarni ham bir jihatdan egallashi lozim.

Pedagogik kompetentlik o'qituvchilik faoliyatini sifatli tashkil etilishini ta'minlovchi omil sifatida qaraladi. Zamonaviy jamiyat ta'lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma'naviy va jismoniy sog'lom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo'ymoqda. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida “Yuksak bilimli va intellectual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oily ta'lim muassalarida kompetentli ilmiy pedagogic kadrlar zaxirasini yaratish” vazifasi belgilandi.

Har qanday o'qituvchi ham “kompetentlik” nimani anglatishini va u “kompetensiya” dan nimasi bilan farq qilinishini bilavermaydi. “Kompetentlik” tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, uning ma'lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Aslida, ikkala atama o'xshashdir. Kompetensiya bilimlarning umumiyliigi va ularning odamlarda mavjudligini anglatadi, kompetentlik- bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi.

Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6- apreldagi 187- son qarori bilan tasdiqlangan. Umumiy o'rta ta'limning Davlat Ta'lim Standartida kompetensiya tushunchasiga mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati sifatida ta'riflangan.

Funksiyalarni to'g'ri bajarish uchun pedagog kompetentlik va kompetensiya tushunchasini bilishi, har tomonlama rivojlanib, kasbiy o'sishi uchun qaysi yo'nalishda harakatlanishini bilishi kerak. Avvalo, professionallik va kompetentlik bir-biriga o'xshash bo'lsada, har xil ma'noga ega bo'lgan atamalardir. Professional pedagog o'z ko'nikmalarini rivojlantirishga harakat qiladi, muayyan maqsad va natijalarga erishishga intiladi, ishchan qadriyatlar ishlab chiqaradi va bular odatda ish jarayonining standartiga mos keladi. Kompetentlik esa biroz murakkab mazmunga ega, sababi, nafaqat bilimlarning mavjudligini, balki shu bilan

birga ularni qo'llash qobiliyatini ham taqazo etadi. Kompetentlik faqat keng qamrovli baholash va kuzatish paytida aniqlanishi mumkin.

Kompetentlik qanday shakllanadi?

O'qituvchining kompetentligini shakllantirish uchun asosiy narsa bu maxsus kasbiy ta'limdir. Kelajakda amaliyotda olingan bilim va ko'nikmalar boshlang'ich kompetensiya darajasini to'ldiradi. Kasbiy kompetensiyani shakllantirish bosqichma-bosqich va doimiy tarzda amalga oshiriladigan jarayondir. Uni quyidagi bosqichlarga bo'lishimiz mumkin:

1. Maxsus ma'lumot olish.
2. Amaliy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish.
3. Malaka oshirish, maxsus kurs va treninglardan o'tish.
4. Kasbiy tajribaga ega bo'lish.
5. O'z sohasida professionallikka erishish.

6. Tajriba to'plash, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash bilan pedagogning kompetentligi yaxshilanadi.

O'z navbatida ta'lim jarayonida fanlar kesimida bir-biriga bog'lab, integratsiya dars jarayonlarini ham olib boradi. Har bir yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxs bo'lib rivojlanishida uning boshlang'ich ta'limda olgan bilimlari, mustahkam egallagan ko'nikmalari hayoti davomida mudom foyda bergan. Boshlang'ich ta'lim samaradorligini ta'minlash global muammo bo'lib, har bir mamlakatning o'ziga xos sharoitga moslashtirilgan innovatsion yondashuvlar, strategiyalar va siyosatlarni talab qiladi. Bir qator mamlakatlar shu o'rinda ta'lim natijalarni yaxshilashda qimmatli saboqlar beradi:

1. Finlandiya: Boshlang'ich ta'lim samaradorligi bo'yicha ko'pincha model sifatida keltiriladi. Uning yondashuvi barcha bolalarga, ularning kelib chiqishidan qat'iy nazar, teng ta'lim imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, ta'lim dasturi ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammo yechish kabi 21- asr uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan.

2. Singapur: Boshlang'ich ta'lim tizimi bolalar uchun yoshligidan kuchli o'qish, yozish va boshqa asosiy fanlar bo'yicha bilimlarni shakllantirishni ta'minlaydi. Ta'lim dasturi diqqat bilan ishlab chiqilgan bo'lib, o'qituvchilarni chuqur tushunish va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradigan tarzda darslarni o'tishga tayyorlaydi.

3. Janubiy Koreya: Boshlang'ich ta'lim tizimining diqqatga sazovor jihati bu ota-onalar ishtirokining kuchli ahamiyatga ega bo'lishidir. Ota-onalardan farzandlarining ta'limiga faol ravishda jalb qilinishi, uyda yordam ko'rsatish va ta'limning qiymatini mustahkamlash talab etiladi.

4. Daniya: o'yin asosida o'qitish va faravonlikka e'tibor. Daniyaning boshlang'ich tizimi o'quvchilarning faravonligiga katta e'tibor qaratadi. Ijodkorlik, qiziqish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun o'yin asosidagi ta'limni afzal ko'radi. g'oya shundaki, o'quvchilarni qiziqarli va amaliy faoliyatlar orqali o'rganishga jalb etish, ular uchun izlanish va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi.

5. Yaponiya: o'qituvchilarga hurmat va yuqori tartib-intizom standartlari. Boshlang'ich ta'lim tizimi qat'iyligi, tartib-intizomi va yuqori standartlari bilan tanilgan. o'quvchilarga mehnatni qadrini, boshqalarga hurmatni va mas'uliyatni o'rgatishadi.

6. Kanada: Inklyuzivlik va ikki tillik ta'lim. Kanada turli etnik va ijtimoiy guruhlardan bo'lgan o'quvchilarni ta'lim tizimiga muvafaqqiyatli integratsiya qilishga katta e'tibor qaratadi. Ikki tillik ta'lim modeli esa, kognitiv moslashuvchanlikni rivojlantiradi va o'quvchilarning akademik ko'nikmalarini turli fanlar bo'yicha yaxshilaydi.

Shu o‘rinda aytish joizki, Prezidentimiz tashabbusi bilan xorijiy mamlakatlar o‘rtasida ta’lim tizimiga oid turli shartnomalar imzolandi, yangidan yangi qonunlar, konsepsiyalar joriy etildi. Bu o‘z navbatida unib, o‘sib kelayotgan kelajak avlodlarimiz uchun ulkan yutuqlar va sarmoyalardir. Shuningdek, boshlang‘ich ta’lim sohasini izchillik bilan tubdan rivojlantirish yo‘lga qo‘yilgan. Maktablarda tashkil etilayotgan KRK va KRS o‘quv metodik seminarlar shular jumlasidandir. Qolaversa, STEAM ta’limining izchilligi va keng ko‘lamda joriy etilishi pedagog xodimlaridan yuqori bilim, malaka, ijodkorlik, qobiliyat, teran fikr yuritishni, darsni mukammal metodik qo‘llanmalar bilan olib borilishi talab etilmoqda. Xususan, davlatimiz boshchiligida tashkil etilgan STEAM dasturi atamasi ya’ni fan, texnologiya, muhandislik va matematika, ijodiy fikrlash va dizaynni ham o‘z ichiga oladi. Bu dasturlarning maqsadi- o‘quvchilarga innovatsion fikrlashni, tanqidiy mulohaza yuritishni, real hayotdagi muammolarni muhandislik yoki texnologiyalardan ijodiy yondashuvda foydalanishni o‘rgatishdan iborat. Bunda o‘quvchilarni matematika va tabiiy fanlarga oid bilimlariga tayangan holda, ularni amaliyotda qo‘llashga urg‘u beriladi.

O‘qituvchi adaptiv intellektni rivojlantirishning psixologik va pedagogik faoliyatida aktyorlik san’atiga xos bo‘lgan xususiyatlar, mimik va pantomimik qobiliyatlar ham muhim rol o‘ynaydi. O‘qituvchi yuksak pedagogik texnik tayyorgarlikka ega ekanligi, uning butun o‘quv yili davomida har bir darsda yangi mavzuni o‘tilgan mavzular bilan bog‘lab zamonaviy integratsion usullar asosida o‘quvchilar ongiga yetkazishida, sinf jamoasida o‘ziga xos pedagogik va psixologik muhitni yarata olishida, har bir o‘quvchining shaxsiy psixologik xususiyatlarini e’tiborga olib mashaqqatli mehnati bilan ulkan mas’uliyatni his etib, uni yuqori saviyada bajarishida namoyon bo‘ladi.

O‘qituvchining ko‘p yillik pedagogik mehnati kasbiy mahorat bo‘la olmasligi mumkin. O‘qituvchining kasbiy mahorati ixtisosligi bo‘yicha egallagan bilimlar darajasi va kasbiy tajribalari asosida paydo bo‘ladi.

B. T. Lixachyev o‘qituvchining kasbiy mahoratini pedagogik san’atning noyob bir qismi sifatida ta’riflab, shunday yozadi: “o‘qituvchining kasbiy mahorati deganda uning yuksak pedagogic psixologik bilimlari, kasbiy malaka va ko‘nikmalarni mukammal egallashi, o‘z kasbiga qiziqishi, takomillashgan pedagogik fikrlash layoqati va rivojlangan ichki intuitsiyasi, hayotga nisbatan axloqiy-estetik munosabati, o‘z fikr-mulohazasiga ishonchi va qat’iy irodasi tushuniladi”. O‘qituvchi o‘z kasbini sevishi, o‘z fanini va uni o‘qitish metodikasini mukammal bilishi, pedagogic qobiliyatlarini namoyish eta olishi, pedagogik texnikani mukammal bilishi, notiqlik san’atini o‘z o‘rnida qo‘llay olishi, kasbiga mehr-muhabbati, ijobiy munosabati va uni takomillashtirish istagini paydo qiladi. O‘qituvchining kasbiy mahorati shakllantirilgach, u shaxsning kasbiy xususiyatiga aylanadi va reflektiv qobiliyatining rivojlanishiga ham ta’sir qiladi, natijada pedagogik mehnat faoliyatining samaradorligi oshadi.

O‘qituvchida kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich va uzluksiz davom etadigan jarayondir. U oliy ta’lim muassalarida boshlanadi va ish joyida tajribali ustozlar nazorati ostida davom etadi. Shuni unutmaslik kerakki, yuqori kasbiy kompetentlik nafaqat ta’lim darajasi, balki xodimning amaliy ko‘nikmalari, tajribasi va shaxsiy fazilatlarini hamdir.

Xulosa.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, boshlang‘ich ta’lim o‘ziga juda katta mas’uliyat bo‘lishi bilan qatorda ulkan salohiyat, sabr- matonat, ilg‘orlik, yangiliklarga boyligi, dunyoqarashining teranligi bilan boshqa kasblar ichida ajralib turadi. Kelajak avlodni ma’nan

boy, yetuk shaxs bo‘lib yetishishida o‘qituvchilar adaptiv intellektni rivojlantirishning psixologik va pedagogik faoliyatining o‘rni beqiyos.

Tadqiqot davomida boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining adaptiv intellektini rivojlantirishda psixologik va pedagogik omillar muhim o‘rin tutishi aniqlanadi. Maqolada o‘qituvchining kasbiy mahorati, kompetentligi, ijodkorlik qobiliyati hamda kommunikativ ko‘nikmalari o‘quv jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillar sifatida tahlil qilindi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalari — Finlandiya, Singapur, Yaponiya, Daniya, Kanada ta‘lim tizimlari o‘qituvchilarda adaptiv fikrlashni shakllantirishda amaliy ahamiyat kasb etishi qayd etildi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, adaptiv intellektni rivojlantirish o‘qituvchining shaxsiy fazilatlari, psixologik tayyorgarligi, pedagogik texnikasi va reflektiv faoliyatining uzviy uyg‘unligi orqali amalga oshadi. Bu jarayonda o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlovchi, ularning individual imkoniyatlarini ro‘yobga chiqaruvchi ijodkor shaxs sifatida namoyon bo‘ladi.

Ilmiy izlanishlar asosida xulosa qilinishicha, boshlang‘ich ta‘lim tizimida o‘qituvchining adaptiv intellektini shakllantirish uchun pedagogik mahoratni uzluksiz rivojlantirish, zamonaviy metod va texnologiyalarni tatbiq etish, psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish va xalqaro tajribalardan samarali foydalanish zarur. Ana shunda ta‘lim jarayonida yuqori samaradorlikka erishish, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va kreativ tafakkurni rivojlantirish imkoniyati kengayadi.

Buyuk allomamizning shunday fikrlari bor: “Poydevorni qiyshiq qurarkan me‘mor-ko‘kka yetganda ham qiyshiqdir devor”. Biz ta‘lim berguvchilar oldiga qo‘ygan ulkan mas‘uliyatdir. Zero, poydevorni yetuk pedagog ilg‘or kasb xodimlari barpo etishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar Strategiyasi to‘g‘risida" 2017 yil 7 fevrvldagi PF-4947-sonli farmoni.
2. R.A. Mavlonova, N. H. Raxmonqulova, K.O.Matanazarova, M. K. Shirinov S. Hafizov "Umumiy pedagogika" Fan va texnologiya nashriyoti T.: 2018
3. N.N.Azizxo‘jayeva “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” “O‘zbekiston yozuvchilar uyishmasi Adabiyot jamg‘armasi” nashriyoti
4. J.G‘. Yo‘ldoshev, M.K.Shirinov, F.I. Ochilov "Pedagogik diagnostika" o‘quv metodik qo‘llanma T.:2014
5. O‘tkir Tolipov, Dilnoz Ro‘ziyeva "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat"
6. M.E. Axmedova, U.A.Bovanova, H.Q.Odilova, Sh.K.Maxmudov Pedagogika mahorat darslik «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ bosmaxonasida chop etildi. Manzil: Toshkent shahar Chilonzor tumani. Bunyodkor shoh ko‘chasi 27 A-uy,
7. Baxromovna, S. U. (2025). BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA RESURSLARNI TO‘G‘RI BOSHQARISH KO‘NIKALARINI SHAKLLANTIRISH. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(9), 128-135.
8. Baxromovna, S. U. (2025). BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA RESURSLARNI TO‘G‘RI BOSHQARISH KO‘NIKALARINI SHAKLLANTIRISH. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(9), 128-135.
9. Bakhromovna, S. U. (2025). MODERN MECHANISMS FOR DEVELOPING PRIMARY SCHOOL STUDENTS’RESOURCE MANAGEMENT SKILLS WITHIN THE EDUCATIONAL CLUSTER. *SHOKH LIBRARY*, 503-505.

10. Saparova, U., & Ibragimova, N. (2024). Boshlang ‘ich ta’lim o ‘quvchilarining iqtidorini yuzaga chiqarishda ta’lim muassasasining o ‘rni. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-3.
11. Baxromovna, S. U. (2024). TARBIYA FANI ASOSIDA BO ‘LAJAK BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QITUVCHILARIDA IQTISODIY TARBIYA KO ‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 629-630.
12. Saparova, U. B. (2023). IN ENSURING ECONOMIC GROWTH, FAMILY BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP SHAPE CONCEPTS IN THE MINDS OF READERS. *Confrencea*, 6(6), 342-347.
13. Saparova, U. B. (2022). BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 239-244.
14. Saparova, U. B. Specific Aspects of Forming Economic Educational Skills of Students of Primary Education Institutions of Higher Education. – *European Science Methodical Journal*, 2024, Vol. 2, Issue 12, pp. 82–90. ISSN (E): 2938-3641.
15. Saparova, U. B. Pedagogical Principles of Forming Economic Education Skills in Primary Class Students with Family Partnership. – *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2023, Vol. 2, Issue 9.
16. Saparova, U. B. Theoretical Principles of Forming the Skills of Economic Education in Students. – *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 2023, Vol. 11, September. ISSN: 2795-5621.
17. Saparova, U. B. Specific Features of Forming Economic Education Skills in Primary School Students through Family Partnership. – *Public Education*, 2023, No. 6 (November–December), pp. 63–67.
18. Saparova, U. B. The Role of Eastern Thinkers’ Historical Heritage in Forming Economic Education Skills of Future Primary School Teachers within the Framework of the Science of Education. – *Teacher and Lifelong Education*, 2024, No. 5/2, pp. 484–492.
19. Saparova, U. B. Methods of Forming Economic Education Skills in Students. – *Continuing Education*, 2025, No. 1, pp. 101–107
20. BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARINING STEAM TA’LIMI ORQALI O‘Z-O ‘ZINI RIVOJLANTIRISH USULLARI. AQY Azadovna, XY Mamatqulovna - *Eurasian Journal of Academic Research*, 2024